

UNIVERSIDAD LIBRE

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

“ANÁLISIS DE CONFLICTOS GLOBALES”

**TÍTULO: RELACIÓN ENTRE EL MUNDO UNIPOLAR,
HEGEMÓNICO, COLONIALISTA, A TRAVÉS DE
INSTITUCIONES INTERNACIONALES Y EL
DESPLAZAMIENTO FORZADO EN COLOMBIA.**

Presenta:

HELENA SOFIA MORA PEREZ

Docente:

REINALDO GIRALDO DIAZ

Valle del Cauca- Cali
Junio, 2024

INTRODUCCION

La polaridad en relaciones internacionales se refiere a la distribución del poder dentro de un sistema internacional o estructura internacional, y por lo tanto concierne a la naturaleza del sistema internacional en un determinado momento o un determinado período de tiempo. La polaridad depende básicamente del número de centros con capacidad de actuación basados en indicadores como por ejemplo, la capacidad de manejo de la energía nuclear, la capacidad de ataque o contraataque, la influencia en los organismos internacionales, la imagen-país y las cuestiones culturales. Hay tres modalidades o presentaciones principales de la polaridad de un sistema internacional: Unipolaridad, Bipolaridad, y Multipolaridad. Un sistema es unipolar cuando existe un solo estado que prepondera en términos de capacidades militares y económicas. Desde el fin de la Guerra Fría se estima que ese único polo de poder se encuentra en los Estados Unidos. Esta situación es más común en entramados regionales. Es el caso de África Occidental (donde Nigeria es el único polo), África Austral (donde lo es Sudáfrica), y América del Sur, (donde lo es Brasil).

Por otro lado ciertos estados o imperios en su momento gozaron de una hegemonía tan grande, que lograron dominar el mundo entonces conocido. Ejemplos de este tipo son enumerados seguidamente, donde como referencia se indican los correspondientes períodos históricos.

- Imperio egipcio desde el 3150 a. C. al 1285 a. C. con alguna interrupción más o menos larga, por ejemplo durante el conflicto con los hititas durante el reinado de Ramsés II que culminó en la batalla de Qadesh (1274 a. C).
- Imperio acadio desde el 2279 a. C. hasta el 2192 a. C. (reinados de Naram-Sin y de Sharkalisharri).
- Imperio asirio desde el 675 a. C. hasta el 626 a. C. (desde la invasión de Egipto hasta la revuelta de Babilonia, durante los reinados de Asarhaddón y Asurbanipal).

Uno de los principales países que generan unipolaridad en la actualidad es Estados Unidos, quien a lo largo de esta investigación se presentara como uno de los países más importantes del mundo y con más poder en el control mundial.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

- Identificar las transformaciones en el sistema capitalista, la crisis de la hegemonía estadounidense y los múltiples cambios espaciales y funcionales en los Estados con el fin de comprender los márgenes de acción y las posibilidades y el rol de los Estados-nación.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Identificar las diferentes razones que establecen a Estados Unidos como un país hegemónico.
- Identificar los diferentes instrumentos que tiene Estados Unidos para ejercer su unipolaridad sobre las organizaciones internacionales.
- Presentar y realizar un breve análisis sobre el desplazamiento forzado presentado en Colombia y como este afecta al desarrollo de las poblaciones más vulnerables.

El concepto de un mundo unipolar, hegemónico y colonialista a través de instituciones internacionales se refiere a una estructura global en la cual una sola potencia o un grupo reducido de potencias dominan y controlan las dinámicas políticas, económicas y culturales a nivel mundial. Este tipo de dominación se lleva a cabo mediante instituciones internacionales que, en teoría, deberían servir a todos los países por igual, pero que en la práctica benefician desproporcionadamente a las naciones más poderosas.

Las potencias hegemónicas suelen tener una gran influencia en instituciones como la ONU, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio (OMC). Estas instituciones, aunque diseñadas para ser multilaterales, a menudo reflejan los intereses y las políticas de los países más poderosos, como el poder que presenta Estados Unidos como potencia mundial en las principales organizaciones se ve reflejado en:

- Naciones Unidas (ONU)

Consejo de Seguridad: Estados Unidos es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, lo que le otorga el poder de veto sobre cualquier resolución. Esto significa que puede bloquear cualquier acción que no esté alineada con sus intereses nacionales.

Contribuciones Financieras: Estados Unidos es uno de los mayores contribuyentes al presupuesto de la ONU. Esta contribución financiera le da una influencia significativa sobre las operaciones y prioridades de la organización.

- Fondo Monetario Internacional (FMI)

Cuotas y Votos: El poder de voto en el FMI se basa en las cuotas financieras que los países miembros aportan, y Estados Unidos tiene la mayor cuota. Esto le permite tener una influencia desproporcionada en las decisiones del FMI, incluidas las políticas de préstamos y las condiciones impuestas a los países receptores. A través de su influencia en el FMI, Estados Unidos puede promover políticas económicas que reflejan sus propias preferencias ideológicas, como la liberalización del mercado y la austeridad fiscal.

- Banco Mundial

Tradicionalmente, el presidente del Banco Mundial ha sido un ciudadano estadounidense, lo que refleja la influencia de Estados Unidos en la organización. Esto ha permitido a Estados Unidos dirigir las prioridades y estrategias del Banco. Estados Unidos tiene una voz significativa en la aprobación y financiamiento de proyectos del Banco Mundial, influenciando así las políticas de desarrollo y las estrategias de inversión en los países en desarrollo.

- Organización Mundial del Comercio (OMC)

Estados Unidos juega un papel crucial en las negociaciones comerciales multilaterales y ha sido un líder en la promoción de la liberalización del comercio global. Su poder económico y político le permite influir en la creación de normas y reglamentos comerciales que beneficien a sus propios intereses. Utiliza la OMC para resolver disputas comerciales, y su influencia se refleja en su capacidad para presentar y ganar casos que protejan sus industrias y prácticas comerciales.

- OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte)

Estados Unidos es el miembro más poderoso de la OTAN y proporciona la mayor parte del financiamiento y las capacidades militares de la alianza. Esto le permite establecer prioridades estratégicas y operativas. Las estrategias y políticas de la OTAN a menudo reflejan los intereses de seguridad de Estados Unidos, incluyendo la expansión de la alianza y la respuesta a amenazas globales.

Este sistema perpetúa las desigualdades globales y mantiene la dependencia y la subordinación de los países menos poderosos. Para abordar estos problemas, es fundamental promover una reforma profunda de las instituciones internacionales, fomentar una mayor cooperación y equidad, y apoyar movimientos que buscan una distribución más justa del poder y los recursos a nivel mundial.

El desplazamiento forzado en Colombia

Es un fenómeno complejo y persistente que ha afectado a millones de personas durante décadas. Este desplazamiento se debe principalmente al conflicto armado, la violencia de grupos paramilitares, guerrilleros y, en algunos casos, las fuerzas estatales, así como a factores económicos y ambientales. Las consecuencias para las poblaciones más vulnerables son profundas y multifacéticas, impactando tanto a nivel individual como comunitario y nacional.

Las comunidades rurales son frecuentemente desplazadas para apropiarse de sus tierras con fines agrícolas, ganaderos o de explotación de recursos naturales. Grandes proyectos de infraestructura, como represas y carreteras, así como la expansión de la agroindustria, han forzado a muchas comunidades a abandonar sus hogares, los desplazados pierden sus tierras, sus hogares y sus fuentes de ingresos. Esto afecta especialmente a las comunidades campesinas e indígenas cuya subsistencia depende de la agricultura y la tierra.

El desplazamiento forzado desintegra familias y comunidades, debilitando las redes sociales y el apoyo comunitario esencial para la resiliencia y el desarrollo, provocan traumas psicológicos significativos, especialmente en

niños y adolescentes, afectando su desarrollo emocional y educativo. Los niños desplazados enfrentan interrupciones en su educación, lo que afecta su rendimiento académico y sus perspectivas futuras. La falta de acceso a la educación perpetúa el ciclo de pobreza.

Por otro lado las condiciones de vida precarias y la falta de acceso a servicios de salud adecuados resultan en problemas de salud crónicos y altos índices de morbilidad y mortalidad entre los desplazados.

- Estrategias para Mitigar el Impacto

Políticas de Restitución de Tierras: Implementar y fortalecer políticas que permitan a los desplazados recuperar sus tierras y propiedades, así como recibir compensaciones justas.

Programas de Inclusión Social: Desarrollar programas que faciliten la integración de los desplazados en las comunidades receptoras, proporcionando acceso a empleo, educación y servicios de salud.

Apoyo Psicosocial: Proveer servicios de apoyo psicológico y social para ayudar a las víctimas del desplazamiento a superar el trauma y reconstruir sus vidas.

Desarrollo Rural Sostenible: Promover el desarrollo rural sostenible que incluya a las comunidades desplazadas, mejorando la infraestructura y las oportunidades económicas en las áreas rurales.

Fortalecimiento Institucional: Fortalecer las instituciones encargadas de atender a los desplazados, asegurando que tengan los recursos y la capacidad para implementar políticas efectivas.

El desplazamiento forzado en Colombia es una crisis humanitaria que requiere una respuesta integral y sostenida para asegurar que las poblaciones más vulnerables puedan reconstruir sus vidas y contribuir al desarrollo del país hay que tener en cuenta la influencia de Estados Unidos en el desplazamiento forzado en Colombia ha sido significativa y multifacética, contribuyendo tanto directa como indirectamente a la situación actual. Las políticas de seguridad y combate al narcotráfico, mientras intentaban estabilizar el país, a menudo llevaron a un aumento del desplazamiento forzado y a la perpetuación de la violencia. Es crucial que futuras intervenciones y asistencias internacionales consideren de manera integral los efectos colaterales sobre las poblaciones vulnerables y promuevan estrategias que combinen seguridad con desarrollo y derechos humanos.

BIBLIOGRAFIA

- https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-91762022000200197
- <https://revistas.urosario.edu.co/xml/3596/359669908002/html/index.html>
- <https://www.redalyc.org/journal/5350/535071328011/html/#:~:text=La%20crisis%20de%20hegemon%C3%ADa%20de%20Estados%20Unidos%20fue%20entendida%20como,estable%2C%20con%20el%20pa%C3%ADs%20como>
- <https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/12781/1/CrisisdeHegemoniadeEstadosUnidos.pdf>
- <file:///C:/Users/Andres%20Mora/Downloads/abejarano,+La+crisis+de+la+hegemon%D0%B1a+de+Estados+Unidos.pdf>
- <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/t-832-14.htm>
- <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/T-347-18.htm>
- <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=117659&dt=S>